

Certificamos que o artigo

A MÚSICA E A ARTE, NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA, E NATIVA, UMA INTERDISCIPLINARIDADE POSSÍVEL: NO ENSINO APRENDIZAGEM DESTAS E OUTRAS DISCIPLINAS, NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESCOLAR

de autoria de

Alesandro Gomes da Silva

foi publicado na **Revistaft** em 24/06/2024

ISSN: 1678-0817 - Volume 28 - Edição 135- Págs.62

Registro DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.12519262>

Dr. Oston Mendes

Editor